

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS -
EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM
INFORMÁTICA
TURMA: 3º B
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**Julia Cecilia Borba Silva
Leticia Lima Dantas
Lucas Felipe Rocha da Silva**

Análise da desinformação das *fake news* período eleitoral

**EXTREMOZ/RN
2024**

Julia Cecilia Borba Silva
Leticia Lima Dantas
Lucas Felipe Rocha da Silva

Análise da desinformação das *fakes news* em período eleitoral

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Curso Técnico e Integrado em Informática na
instituição Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Allan Robson Silva Venceslau

Coorientador(a): Luiz Antonio Dias Borges e
Marcelo Barros

2024
Julia Cecilia Borba Silva
Leticia Lima Dantas
Lucas Felipe Rocha da Silva

Análise da desinformação das *fakes news* em período eleitoral

Trabalho de conclusão de curso apresentado no Curso Técnico e Integrado em Informática na instituição Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos.

Orientador: Allan Robson Silva Venceslau
Coorientador(a): Luiz Antonio Dias Borges
Marcelo Barros

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em 11/12/2024, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Allan Robson Silva Venceslau – Presidente
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos.

Nancy Francisca – Examinadora
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos.

Luiz Antonio Dias Borges Examinador(a)

Secretaria de Estado de Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande do Norte

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradecemos a Deus por ser nosso principal alicerce em busca do objetivo final e quando não tínhamos força e coragem para continuar, conversamos com ele e tudo se resolvia. Agradecemos a colaboração dos nossos professores que nos auxiliaram de maneira objetiva e com um cuidado especial para obtermos um trabalho com excelente êxito.

Desde já, também somos gratos aos nossos familiares que estavam ao nosso lado dando todo o apoio e base necessária para continuarmos firmes e fortes em nosso trabalho de conclusão de curso.

Também agradecemos a nossos colegas de curso por nos ajudar e trabalharem juntamente para que todos tivéssemos um bom desempenho no trabalho final.

E por fim, somos gratos pela parceria desempenhada por nosso grupo onde todos faziam sua parte e auxiliavam uns aos outros com a mesma dedicação e vontade de vencer esse desafio final da melhor maneira possível. Obrigado a todos, sem vocês não teríamos conseguido chegar até aqui e finalizar nosso objetivo final, Deus abençoe cada um de vocês.

A epígrafe citada deve ser referente ao tema do trabalho, faz-se necessário apresentar autoria (ano, página) e constar na lista de referências. É inserida na parte inferior direita da folha e, não deve conter título (Epígrafe) e nem indicativo numérico

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2. REFERENCIAL TEÓRICO	10
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES	19
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	24
REFERÊNCIAS	10

Análise da desinformação das *fakes news* em período eleitoral

RESUMO

Esse trabalho consiste na análise da desinformação das *fakes news* em período eleitoral, nesse sentido, iremos falar um pouco como alguns usuários utilizam as redes sociais (WhatsApp, Instagram, Twitter...etc) para prejudicar a imagem de pessoas ou empresas, espalhando falsas informações, onde a desinformação pode influenciar tanto a opinião pública e os resultados eleitorais. Muitas vezes, as *fakes news*, são criadas para deslegitimar candidatos, espalhar boatos ou influenciar a percepção dos eleitores sobre questões importantes. Incluindo dados em uma pesquisa quantitativa para medir a frequência em que os eleitores encontram *fakes news* em períodos eleitorais e tomamos o conhecimento sobre tais situações que ocorrem em forma de maléficos para a sociedade.

Palavras-chave: *Fakes News*, Redes sociais, Desinformação.

1 INTRODUÇÃO

O poder de repercussão das *fake news* vem aumentando a cada dia, tendo um poder viral onde se espalham rapidamente por redes sociais (*WhatsApp, Instagram, X... etc*). As *fakes news* são notícias falsas ou enganosas, mostradas como se fossem verdadeiras e divulgadas através de meios de comunicação. Elas podem ser criadas para desinformar e manipular a opinião pública, assim tendo um grande poder de espalhar notícias falsas rapidamente. Com o desenvolvimento de tecnologias como *Deep Fakes* e algoritmos de manipulação, a repercussão de *fake news* se tornaram mais sofisticadas, incluindo vídeos falsificados e perfis falsos que ampliam essas notícias. Assim tendo um grande malefício à sociedade gerando mentiras e propagação de ódio virtualmente e em comunicação pessoal.

As *fake news*, conseqüentemente são criadas para distorcer os fatos e criar narrativas falsas sobre qualquer tema em geral, no contexto de período eleitoral, são afetados os partidos e candidatos. Vários exemplos de *fakes news* ocorrem em todo o mundo, como por exemplo, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, onde foi relatado notícias falsas sobre os candidatos, e assim influenciando a percepção pública.

Neste sentido Gabriel Itagiba (2017) explica que uma das formas que são utilizadas pelo autores de *fake news* é utilizar os recursos como hashtags para criar um perfil equivocado, onde diversos robôs controlando perfis falsos são programados para varrer as redes sociais em busca de usuários que utilizam as hashtags mencionadas.

Essa pesquisa é importante para mostrar como as *fakes news* têm se tornado uma preocupação maior em anos eleitorais, afetando a democracia e o processo eleitoral, como a proliferação de notícias falsas tende a afetar e criar um público maior de desconfiança sobre determinado assunto. O estudo visa contribuir para um entendimento mais profundo das *fakes news*, além de conscientizar ao público sobre as *fake news*.

Optamos por essa pesquisa, pelo fato de ser um assunto recente e já vimos muitos casos relacionados às *fake news* em campanhas eleitorais, então usamos como base do nosso conhecimento para explorar mais a fundo sobre o tema e ter informações detalhadas.

Assim, o problema abordado no presente no artigo consiste em compreender como as *fake news* impactam nas eleições, quais os mecanismos utilizados para sua disseminação e quais são os propósitos por trás desse fenômeno. Apresenta-se, portanto, o seguinte questionamento: Quais os impactos das *fakes news* nas eleições?

O objetivo geral deste trabalho consiste em compreender as *fakes news* de uma forma geral, estudar os efeitos dessas notícias na estrutura eleitoral, verificando se houve impacto nas eleições. E como objetivos específicos iremos avaliar a frequência com que os eleitores encontram *fake news* durante o período eleitoral, identificar se as *fake news* afetam na decisão de voto e avaliar a relação entre a exposição a *fake news* e a confiança dos eleitores nas informações sobre candidatos e partidos.

A metodologia desta pesquisa se caracteriza, inicialmente, com uma revisão bibliográfica, onde explora análises e tem como objetivo unir as informações e dados que serviram de base para o desenvolvimento do artigo. Segundo Fonseca (2002), é realizada a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e páginas de webs. Na realização da pesquisa bibliográfica, iremos ler artigos e assim tomar como base para aprimorar os fundamentos teóricos.

Sendo assim, a coleta de dados históricos e específicos a respeito do problema, as informações que serviram de base para construir a proposta do tema, onde exploraremos os estudos e pesquisas relacionadas a desinformação e notícias falsas nos anos eleitorais, com base na pesquisa, será analisado que as *fakes news* são armas poderosas para difamar algo ou alguém, tendo seu ponto negativo, além de seu objetivo é causar desinformação.

Nosso campo de pesquisa foi usada através de um google forms onde foi enviado para grupos de *WhatsApp* dos alunos do Centro Profissionalizante Professor Hélio Xavier de Vasconcelos, por meio do forms foi aplicada para medir a frequência com que os eleitores se deparam com *fake news* durante os períodos eleitorais, sabe deles se já espalharam *fake news*, e até mesmo se já pegaram vídeos ou imagens e saíram espalhando sem conferir se é confiável.

Na nossa abordagem quantitativa, medimos a frequência com que os eleitores encontram *fake news* durante o período eleitoral. Segundo Richardson (1999) afirma que a abordagem quantitativa caracteriza por uma quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas.

Os dados foram levantados através de um formulário, onde iremos questionar os eleitores se já receberam ou até compartilharam *fake news*, e quanto as *fakes news* podem afetar nas eleições na opinião deles, e se eles já encaminharam alguma informação sem antes checar.

O formulário será respondido pelos alunos do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos. Conterá perguntas onde com qual frequência se depararam com informações considerando *fakes news*, quais plataformas usam para obter informações, se já foram influenciados por uma *fake news* na decisão de voto, e dentre outras onde será representado por gráficos.

Diante do conhecimento obtido na pesquisa bibliográfica e do resultado quantitativo será feito uma divulgação de conscientização online nos grupos de WhatsApp dos alunos e professores do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Definição de *fake news*

Notícia falsa (em inglês, ‘fake news’) é uma forma de imprensa sensacionalista que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio, ou ainda online, com forte uso nas mídias sociais. É um tipo de informação que é redigida e publicada com a intenção de enganar o leitor, assim, buscase obter *fake news* ganhos financeiros ou políticos. (SIQUEIRA, 2019)

De acordo com o professor e jornalista português João Paulo Meneses em seu artigo “Sobre a necessidade de conceptualizar o fenômeno das fake news” ;

Fake news representa informações de várias vertentes que são apresentadas como reais, mas são claramente falsas, fabricadas, ou exageradas ao ponto em que não mais correspondem à realidade; além do mais, a informação opera no interesse expresso de enganar ou confundir um alvo ou audiência imaginada (REILLY, 2018, p.49).

Frequentemente, o objetivo das notícias falsas é criar conflito em torno de um ambiente ou mesmo de uma pessoa. Podem criar sentimentos de insegurança e medo, encorajar o discurso de ódio e manchar a imagem de outras pessoas. Por tratarem de temas perigosos e complexos, tendem a atrair a atenção de muitas pessoas, principalmente daqueles desinformados, desacostumados a verificar informações e até mesmo daqueles que

simpatizam com notícias falsas. Na política, por exemplo, as notícias falsas destinam-se a prejudicar a reputação do candidato e a influenciar o fracasso dos eleitores.

Dessa maneira, atualmente, o termo “*fake news*” é usado tanto de forma objetiva, para se referir ao fenômeno de proliferação de notícias falsas, quanto de forma pejorativa, para retirar a importância e minar a credibilidade de informações, a exemplo do que fazem tantos atores políticos (LEAL e LEITÃO, 2020).

Mas o próprio conceito de *fake news* apresenta múltiplas definições: além de sites que imitam o estilo jornalístico para enganar o público com informações falsas, o termo originalmente incluía paródias e sátiras jornalísticas explícitas, e passou a ser usado para desmerecer pontos-de-vista divergentes ou até para desacreditar denúncias da grande imprensa (PAGANOTTI, MORETTI, PELEGRINI, 2019).

As *fake news*, entretanto, são disseminadas nas redes e por aplicativos sem possibilidade de controle. O público passa a atuar não apenas como um receptor da informação, mas também como um produtor que customiza o conteúdo noticioso no ambiente midiático convergente. Os conteúdos informativos ganham expressão significativa a partir da descentralização da produção noticiosa na internet, sobretudo na cobertura de acontecimentos sensíveis como as disputas eleitorais, que fazem aflorar as *fake news*, corroborando para a ausência de equilíbrio, a irracionalidade e o ódio no debate público (BECKER e GOES, 2019).

As *fake news* tornaram-se tema de preocupação pública pelo seu efeito no campo político, uma vez que têm o poder de influenciar resultados eleitorais nas democracias do mundo ocidental (McNAIR, 2017).

A eficiência das *fake news* em gerar mudanças de comportamento concretas (no processo eleitoral, por exemplo) ainda é discutível e avaliada no conjunto do eleitorado como um todo, mas pode ser altamente eficaz para reforçar crenças e preconceitos, especialmente com os mecanismos de direcionamento de conteúdo utilizados pelas redes sociais (BLIKSTEIN; FERNANDES; COUTINHO, 2018).

Em suma, o fenômeno contemporâneo das *fake news* envolve algo mais do que a mera falsidade da notícia, presente também em formas simples e ingênuas de erros factuais ou equívocos involuntários. Por outro lado, as *fake news* não envolvem necessariamente uma ação dolosa, um ato consciente de deturpação da realidade e de enganação. Trata-se de uma ação engajada em uma guerra, uma informação que é consumida, produzida e

compartilhada em razão da função que desempenha no combate, corroborando determinada narrativa ou enfraquecendo a narrativa inimiga (ALVES E MACIEL, 2020).

3.2 Surgimento das *fake news*

Segundo o dicionário Collins, a "*fake news*" foi eleita a expressão do ano em 2017, que a definiu como informações falsas que são disseminadas em forma de notícias, muitas vezes de maneira sensacionalista. Essas informações falsas vêm se tornando cada vez mais presentes na vida das pessoas, principalmente nos usuários de redes-sociais, que são as principais fontes de proliferação desses conteúdos.

Para a divulgação de *fake news* são utilizados bots (contas automatizadas) nas redes sociais, assim é possível aumentar o engajamento (SANCHES e ALVES, 2022).

Segundo Alves Marco e Maciel Emanuelle (2020) a expressão *fake news* ganhou fama a partir de 2016 após o processo de saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) e a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América.

Um exemplo do uso da internet juntamente com as redes sociais, ocorreu em 2018 onde a empresa Cambridge Analytica que é uma empresa de análise de dados, foi utilizada sem o consentimento de 50 milhões de pessoas, expondo informações para fazer propaganda política, e a ferramenta que sofreu com isto foi pelo Facebook.

O surgimento da internet revolucionou a comunicação, saímos de um mundo até então offline e entramos em um mundo online, onde o volume de informações é cada vez maior e a velocidade com que se propagam é quase instantânea. As redes sociais deram sequência a essas alterações e apontaram um novo marco na forma de nos comunicarmos. Se antes éramos apenas assistas e receptores de conteúdo, hoje somos ativos e criadores de conteúdo, possuímos perfis e temos a possibilidade de interagir com outros perfis. Kischinhevsky (2016) de conhecimento e deram maior visibilidade a produtos e serviços (KISCHINHEVSKY, 2016).

Esses novos paradigmas também foram sentidos no campo do ativismo. De acordo Castells (2001), as lutas sociais contemporâneas estão estruturadas em movimentos sociais cada vez mais horizontalizados e em rede. O amplo acesso à informação e a troca de conhecimento entre diversos grupos sociais geraram transformações que também puderem ser sentidas nas organizações dos movimentos sociais, que passaram a enxergar esses espaços como uma nova forma de organização política, que sobretudo possibilita uma

democracia mais conectada, ativa e transparente (BOGADO, 2018). O ciberativismo tornou-se uma realidade e, de acordo com Silveira (2010) pode ser denominado como um conjunto de práticas, realizadas nas redes cibernéticas, com o objetivo de defender causas políticas, socioambientais, sócio tecnológicas ou culturais.

A primeira condição a considerar é que “*fake news* é uma espécie de desinformação”, uma informação falsa que visa a induzir em erro. A consequência provável de uma informação falsa com a aparência de notícia é a formação de crenças falsas por parte do público alvo. A relevância do problema causado pelas *fake news* está no fato de elas constituírem um fenômeno sócio político que atinge um número expressivo de indivíduos. Muitas pessoas tendem a formar crenças falsas por terem aceito o conteúdo das *fake news*. As consequências disso em cenários de tomada de decisão podem ser desastrosas, dada a relevância e impacto da decisão (por exemplo, apoio ou rejeição a um candidato, ou a um projeto de lei, ou a uma iniciativa social, etc (GELFERT, 2018).

3.3 Fake news e democracia

A insegurança gerada pela desinformação constitui por si só uma ameaça à democracia e à pluralidade política. A situação se agrava no contexto mundial em que a ascensão de ideais ultraconservadores e segregacionistas vem ganhando ares de normalidade e aponta-se que a difusão de notícias falsas tem servido especialmente à sua propagação, embora sejam utilizadas por grupos de diferentes espectros políticos (CORSALETTE, 2018).

O fenômeno das *fake news*, ou o uso de notícias falsas divulgadas por meio da internet não é recente, mas se tornou popular em meados da presente década. Notícias falsas relacionadas a questões de interesse público sempre foram disseminadas, especialmente diante de embates políticos. É possível afirmar que desde o surgimento da imprensa escrita e outras formas de difusão de informações, fatos são modificados, ampliados, reduzidos ou descontextualizados visando gerar certas reações e comportamentos do público (MATURE, 2020, p.07).

Os problemas derivados das *fake news* não se efetivam somente através de meios de comunicação de massa ou de autoritarismo, mas também num cenário digital e de democracia. Com a Internet foram estabelecidas as condições tecnológicas para o surgimento de uma sociedade que se comunica em rede, gerando um espaço de expressão livre onde qualquer informação pode ser produzida, transmitida e recebida (MATURE, 2020).

3.4 Propagação das *fake news* em período de campanha eleitoral

A propagação de *fake news* em períodos de campanha eleitoral é um fenômeno preocupante, pois pode influenciar significativamente a opinião pública e o resultado das eleições.

[...] conteúdos desse tipo encontraram nas redes sociais digitais um terreno fértil para se propagarem, porque o meio digital reforçou o perfil prosumer (produtor e consumidor) dos seus usuários, possibilitando a eles a produção e socialização de conteúdos em canais diversos como blogs, fóruns, páginas e outros (VARELA, 2005).

Com isso podemos afirmar que a propagação de *fake news*, tem uma força enorme podendo se espalhar rapidamente e influenciar totalmente a opinião pública, com a intenção de prejudicar determinados candidatos ou partidos. Os principais efeitos negativos da propagação de *fake news* durante as campanhas incluem a polarização política, o descrédito das instituições eleitorais e a criação de um ambiente de desinformação.

O termo *fake news* ganhou força nas eleições norte-americanas de 2016. No Brasil, antes mesmo do início das eleições de 2018, começaram a circular nas redes sociais diversas notícias falsas sobre personalidades públicas associadas aos lados políticos opostos (SIQUEIRA, 2019).

Por se tratar de um assunto ainda recente, que é pouco discutido e ainda se tem pouca pesquisa de campo, as *fake news* não encontraram barreiras no país e tiveram grande compartilhamento, crescendo durante o segundo turno eleitoral, quando se confrontaram os candidatos a Presidente da República, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro (SIQUEIRA, 2019).

Já nos EUA, a posição editorial majoritária contra Donald Trump 360 jornais endossaram publicamente a senadora democrata Hillary Clinton, incluindo organizações de mídia sem identificação partidária e outras mais alinhadas com bandeiras conservadoras de seu rival, e apenas 11 apoiaram o republicano não teve muito impacto (BOCZKOWSKI, 2016).

Hoje em dia tem uma grande facilidade das fakes news serem espalhadas, pelo fato das pessoas muitas vezes não observarem com atenção as informações, ou até mesmo pessoas que pegam informações como imagens, vídeos, frases, na intenção de

espalhar informações distorcidas, fazendo com que muita gente acredite nessas notícias falsas.

A história do termo fake news simboliza como o nosso ambiente de informação atual opera e é manipulado, como a própria realidade é moldada e distorcida. É um testemunho do fato de que hoje uma frase ou imagem pode significar qualquer coisa que você quiser, desde que você tenha seguidores suficientes, disseminadores, tempo no ar, atenção é a capacidade de coordená-los. Se você reunir esses elementos, pode literalmente rotular coisas reais como falsas. Repita uma mentira e você “fabricará” a realidade para uma parte da população. A notícia falsa significa o que sua opinião diz que ela significa (SILVERMAN, 2018, p.06).

Assim podemos concluir, que existem disseminadores o suficiente nas redes sociais que são capazes de transformar as notícias verdadeiras como falsas, e até mesmo espalhar algo com informações que foi tirada da suas próprias conclusões e com nenhuma certeza daquilo ser verdadeiro.

Fake news passou a ser usado por políticos e seus seguidores para atacar qualquer informação que não seja de seu agrado, bem como os veículos de comunicação. Erros por descuidos da imprensa foram equiparados aos conteúdos deliberadamente fabricados para suportar essas ações contra a mídia e o jornalismo. Preocupantes por si só e também indicativos da existência de problemas mais profundos na esfera pública (SILVERMAN, 2018).

3.5 Lei de *fake news*

Projeto de Lei das Fake News, com objetivo de promover a responsabilização dos provedores de aplicações de internet e dos usuários, prometendo estabelecer a transparência na internet e o adequado tratamento desse tipo de conteúdo. Essa estratégia vem sendo adotada para minimizar os danos provenientes de atos ilícitos que tem sido recorrente nas redes sociais, além de ter o intuito de identificar as ofensas durante o período eleitoral para coibir os atos antidemocráticos de cunho fraudulento, deixando de lado ideias de má fé que visam tão somente persuadir os usuários. (PRIMO E CORALINA, 2020)

O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que é relator do projeto que trata das fake news ([PL 2.630/2020](#)), que foi aprovado em 2020 pelo Senado e ainda em análise na Câmara, considerou importante que o conselho avance em dois pontos de discussão,

visando as medidas para combater discurso de ódio e desinformação e na regulamentação do uso da Inteligência Artificial (IA) nas plataformas digitais. (AGÊNCIA SENADO, 2023)

3.5.1 Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições)

O presente estudo está intimamente ligado à hipótese de julgamento da prestação de contas, uma vez que existe uma intensa discussão sobre a impossibilidade de expedir a referida certidão quando as contas forem julgadas desaprovadas. Todavia, a nova dicção do §7º, do artigo 11, da Lei das Eleições afasta essa possibilidade, pois, tal modalidade de quitação eleitoral diz respeito ao julgamento pela não apresentação das contas, nos moldes do artigo 30, IV, da Lei nº 9.504/1997. (BARROSO, 2010)

A Lei das Eleições estabelece um calendário detalhado que define as datas-chave do processo eleitoral. Desde o prazo final para a filiação partidária até o período de registro de candidaturas e a realização da propaganda eleitoral gratuita, essas datas são fundamentais para o bom andamento das eleições e para garantir que todos os candidatos tenham oportunidades iguais de se apresentarem aos eleitores. (CÂMARA MUNICIPAL, 2024)

3.5.2 Lei nº [13.834/2019](#) – Crime de Denúnciação Caluniosa Eleitoral

Nova tentativa de proteger a imagem de candidatos em processos eleitorais foi aprovada após a eleição de 2018, com a Lei n. 13.834, de 4 de junho de 2019 (Brasil, 2019): (PAGANOTTI, 2023 p.05)

No Brasil, o Código Eleitoral já previa a punição de quem publicasse informação “sabidamente inverídica” durante as eleições. Em 2019, o Congresso Nacional aprovou a atualização da legislação eleitoral, inserindo um novo trecho e criando o crime de “denúnciação caluniosa com finalidade eleitoral”, estipulando pena de até oito anos para quem imputar a alguém fato “falsamente atribuído” sabendo de sua inocência. O presidente da República, Jair Bolsonaro, havia vetado o dispositivo, mas o Congresso derrubou a decisão e restaurou a previsão (VALENTE, 2019, p. 9).

As fakes news devem ser consideradas na atualidade como o fenômeno midiático e social propulsor de devastação ética que desafia a mobilização do controle, que visa impor sanções administrativas ou penais. A ofensa a bens jurídicos como a honra objetiva e subjetiva, ainda mais no contexto do processo eleitoral e pela densidade e pela velocidade de sua divulgação e resultados

consequencialistas, justifica a seletividade do direito penal. (SILVA E MORAIS, 2020)

3.5.3 Lei geral de proteção de dados (LGPD)

O ano de 2018 foi marcado por grandes evoluções no campo da proteção de dados pessoais, tanto para o mercado quanto para a sociedade civil. Em maio, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GPDR, na sigla em inglês) passou a valer na União Europeia e refletiu no Brasil com a sanção presidencial da Lei 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP), em agosto. Quase todos os aspectos da vida giram em torno de dados. Toda vez que alguém clica em “comprar”, “reservar agora” ou “enviar”, por exemplo, mais dados pessoais são processados e armazenados, adicionando informações a esse enorme e dinâmico conjunto de dados. Sobre isso que trata a LGPD: “dados pessoais” e como os coletamos, armazenamos, processamos e utilizamos.

A Lei Geral De Proteção de Dados Lei nº 13.709, foi criada para proteger a privacidade de cada indivíduo no meio digital. De empresas de marketing digital, bancos, comércio e governos, quase todos os serviços ou produtos envolvem a coleta e análise de dados pessoais. Essa lei foi criada no ano de 2018, e nos dias atuais segue o regimento para a obediência desta lei. Em caso de descumprimento, o indivíduo ou empresa deverá responder penalidades na justiça.

O primeiro passo a ser feito por qualquer organização é mapear o fluxo de dados. Em seguida, encontrar a base legal, regulatória ou contratual para a necessidade dos dados a serem coletados e mantidos, tais como o consentimento, o legítimo interesse, o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, a execução de contrato e entre outros.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

No quadro de resultado e discussões, foi feito um questionário de forma quantitativa com 7 perguntas, com intuito de se saber o engajamento das pessoas sobre esse assunto que é pertinente ultimamente, aplicado em todas as turmas do ensino médio no CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, com o quadro de 61 respostas obtidas dentre 467 alunos. Dentre isso, foram analisadas as seguintes perguntas sobre o uso de fakes news no período eleitoral.

A seguir temos os gráficos que representam as respostas enviadas para os alunos.

Gráfico - 1

Você sabe o que é Fake News?
61 responses

Fonte: Silva, Lima, Rocha

O gráfico mostra os resultados com 61 pessoas sobre o conhecimento delas sobre o que é *fake news*. 98,4% dos entrevistados responderam "Sim", indicando que sabem o que é *fake news*, enquanto apenas 1,6% responderam "Não".

A interpretação do gráfico indica que a grande maioria dos entrevistados (98,4%) está ciente do que são *fake news*, ou seja, eles reconhecem a existência e o conceito desse tipo de desinformação. O fato de apenas 1,6% dos entrevistados afirmarem que não sabem o que são *fake news* pode indicar uma falta de informação ou educação sobre o tema em um pequeno segmento da população.

Gráfico - 2

Você já compartilhou Fake News consciente de que essa falsa informação poderia causar algum transtorno com as pessoas que você a compartilhou?
61 responses

Fonte: Silva, Lima, Rocha

O gráfico mostra que 61 pessoas responderam sobre se elas já compartilharam *fake news* sabendo que poderiam causar transtornos. A grande maioria (90,2%) respondeu "Não", indicando que não compartilharam notícias falsas conscientemente sabendo do potencial de causar problemas. Uma pequena minoria (9,8%) respondeu "Sim", admitindo ter compartilhado *fake news* com essa consciência.

A interpretação do gráfico indica que a maioria das pessoas (90,2%) não compartilha notícias falsas sabendo que isso pode causar transtornos. Isso sugere que, para a maior parte dos entrevistados, há uma preocupação em não disseminar desinformação e um entendimento dos possíveis impactos negativos que isso pode ter.

Por outro lado, os 9,8% que afirmaram ter compartilhado *fake news* conscientemente podem indicar uma falta de responsabilidade ou um entendimento inadequado sobre os efeitos das informações que compartilham.

Gráfico - 3

Você é consciente que as Fakes News compartilhadas são crimes que você pode ser conduzido a responder judicialmente?

61 responses

Fonte: Silva, Lima, Rocha

O gráfico mostra os resultados que 61 pessoas sabem do conhecimento de que compartilhar *fake news* é crime. 90,2% dos entrevistados responderam "Sim", indicando que estão cientes de que compartilhar *fake news* pode levar a processos judiciais. 9,8% responderam "Não", mostrando que uma pequena parcela dos entrevistados não têm esse conhecimento.

A interpretação do gráfico indica que a maioria dos entrevistados (90,2%) tem consciência de que compartilhar *fake news* é considerado um crime. Sendo assim, as pessoas estão se informando mais sobre este tema, sabendo que pode ser algo grave

compartilhar as *fakes news*. Por outro lado, os 9,8% que responderam “Não” revelam que não estão cientes das possíveis consequências legais de compartilhar notícias falsas.

Gráfico - 4

Com que frequência você se depara com informações que podem ser consideradas Fake News durante o período eleitoral?

61 responses

Fonte: Silva, Lima, Rocha

O gráfico mostra os resultados com 61 pessoas sobre a frequência com que elas se deparam com informações consideradas *fake news* durante o período eleitoral. 62,3% das pessoas disseram que frequentemente se deparam com *fake news* durante as eleições. 21,3% disseram que se deparam com *fake news* raramente. 14,8% responderam que se deparam com *fake news* sempre. Nenhuma pessoa respondeu que se depara com fake news nunca.

A interpretação do gráfico indica que a maioria dos entrevistados (62,3%) se depara frequentemente com informações consideradas *fake news* durante o período eleitoral, sugerindo que eles podem estar sendo críticos em relação às informações que consomem.

Gráfico - 5

Qual plataforma que você utiliza com mais frequência para obter informações sobre candidatos políticos?

61 responses

Fonte: Silva, Lima, Rocha

O gráfico mostra que a plataforma mais utilizada para obter informações sobre candidatos políticos é o Instagram, com 70,5% das respostas. Em seguida, vem o TikTok com 16,4%, o WhatsApp com 9,8% e o Facebook com 0,8% das respostas.

A interpretação do gráfico indica que o Instagram é a principal plataforma utilizada pelos entrevistados para obter informações sobre candidatos políticos, com uma expressiva porcentagem de 70,5%. Isso sugere que os usuários consideram o Instagram uma fonte confiável para acompanhar notícias e informações sobre política.

Gráfico - 6

Qual o seu nível de confiança nas informações que você recebe sobre os candidatos ?

61 responses

Fonte: Silva, Lima, Rocha

O gráfico mostra o nível de confiança que 61 pessoas têm nas informações que recebem sobre candidatos. Média: 63,9% das pessoas têm um nível de confiança médio nas informações. Essa é a maior porcentagem. Baixa: 29,5% das pessoas têm um nível

de confiança baixo. Alta: 4,9% tem alta confiança. Não sou ligado à política: 1,6% declarou não estar ligada à política.

O gráfico mostra uma maioria cautelosa em relação às informações políticas, com uma preocupação notável com a confiabilidade das mesmas.

Gráfico - 7

Você já foi influenciado (a) por uma Fake News na sua decisão de voto?

61 responses

Fonte: Silva, Lima, Rocha

O gráfico mostra os resultados que 61 pessoas foram influenciadas por *fake news* na decisão de voto. 78,7% responderam que não foram influenciados, enquanto 21,3% responderam que sim. Isso indica que a maioria dos entrevistados não teve sua decisão de voto alterada por notícias falsas.

A maioria das pessoas parece ter uma postura crítica em relação às informações que consome, o que é um sinal positivo em termos de conscientização sobre desinformação. Já a minoria indica que uma parte da população pode ser suscetível à desinformação, o que pode impactar negativamente o processo democrático e a integridade das eleições.

Gráfico - 8

Você pesquisa a fundo as informações que recebe sobre os candidatos?

61 responses

Fonte: Silva, Lima, Rocha

O gráfico mostra os resultados que 61 pessoas têm sobre a profundidade da pesquisa de informações sobre candidatos. 59% das pessoas pesquisam as informações profundamente quase sempre. 27,9% não pesquisam não e 13,1% pesquisam sim.

O gráfico mostra um cenário misto, enquanto metade dos entrevistados demonstra um compromisso significativo em pesquisar sobre os candidatos, há também uma parcela considerável que não busca informações.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que as *fakes news* são vilões no contexto eleitoral e grande quantidade dos entrevistados tem conhecimento sobre o que essas falsas informações podem ocasionar. Mudando a maneira de pensar dos eleitores, com informações não verídicas sobre os candidatos. Tendo como intuito difamar a imagem dos candidatos e principalmente suas propostas governamentais. Com os dados obtidos, percebemos o quanto a sociedade está atenta no contexto de *fake news* e seus conhecimentos relacionados ao tema.

REFERÊNCIAS

ABREU, Arthur Emanuel Leal; ADEODATO, João Maurício Leitão. **Complexidades na conceituação jurídica de fake news**. Revista Em Tempo, v. 19, n. 1, 2020.

AGLANTZAKIS, Vick Mature. **Fake news como ameaça à democracia e os meios de controle de sua disseminação**. Revista de Teorias da Democracia e Direitos Políticos, v. 6, n. 1, p. 20-37, 2020.

ALVES, Marco Antônio Sousa; MACIEL, Emanuella Ribeiro Halfeld. **O fenômeno das fake news: definição, combate e contexto**. Internet & sociedade, 2020.

BARROSO, Tiago Aguiar Abreu Portela. **Quitação eleitoral e prestação de contas de campanha: a polêmica interpretação do § 7º, art. 11, da Lei nº 9.504/1997**. THEMIS: Revista da Esmec, v. 8, n. 2, p. 185-194, 2010.

BECKER, Beatriz; DE ARAUJO GOES, Francisco Moratorio. **FAKE NEWS: uma definição possível entre a reflexão crítica e a experiência jornalística**. Revista Latino-americana de Jornalismo| ISSN, v. 2359, p. 375X, 2020

BLIKSTEIN, Izidoro; FERNANDES, Manoel; COUTINHO, Marcelo. **Fake news no mundo corporativo**. GV EXECUTIVO, [S.l.], v. 17, n. 5, p. 22-25, out. 2018. ISSN 1806-8979. Disponível em: doi:<http://dx.doi.org/10.12660/gvexec.v17n5.2018.77337>.

BOCZKOWSKI, P. (2016, 8 de novembro). **Has Election 2016 been a turning point for the influence of the news media?** NiemanLab. Harvard University. Retirado de: <http://www.niemanlab.org/2016/11/haselection-2016-been-a-turning-point-for-the-influence-of-the-news-media/>

BOGADO, M. R. In HOLLANDA, Heloisa Buarque de. (2018). **Explosão Feminista**. São Paulo: Companhia das Letras.

CASTELLS, M. (2001). **LA GALAXIA INTERNET Cap. 8 La Geografía de Internet** pp.252- 271 Ed. Plaza y Janés. Barcelona.

CORSALETTE, Conrado. **Pós-verdade, fake news e as eleições no Brasil**. Nexo Jornal, 27 mai 2018.

DA SILVA FERREIRA, Mateus Siqueira. **FAKE NEWS E O PERIODO ELEITORAL**. 2019

DE SOUSA JÚNIOR, João Henriques; PETROLL, Martin de La Martiniere; DA ROCHA, Rudimar Antunes. **Fake News e o comportamento online dos eleitores nas redes sociais durante a Campanha Presidencial Brasileira de 2018**. Revista de Ciências da Administração, v. 25, n. 65, p. 1-16, 2023.D

GELFERT, A. (2018). **Fake News: A Definition**. Informal Logic, 38(1), 84-117.

GOMES, Gledson Primo; DO MONTE VILAR, Kaiana Coralina. **Análise do projeto de Lei das Fake News em perspectiva das eleições.** *Revista de Direito*, v. 12, n. 02, p. 01-16, 2020.

ITAGIBA, Gabriel. **Fake news e Internet: esquemas, bots e a disputa pela atenção.** Disponível em https://itsrio.org/wp-content/uploads/2017/04/v2_fake-news-e-internet-bots.pdf. São Paulo. 2018

KISCHINHEVSKY, M. (2017). **Rádio e mídias sociais: mediações e interações radiofônicas em plataformas digitais de comunicação.** Mauad Editora Ltda

McNAIR, Brian. **Fake News– Falsehood, fabrication and fantasy in Journalism** New York: Routledge, 2017;

MENESES, João Paulo. **Sobre a necessidade de conceptualizar o fenómeno das fake news** (On the need to conceptualize the phenomenon of fake news). *Observatorio (OBS*) Special Issue*, p. 37-53, 2018.

MUNICIPAL, Câmara. **Lei das Eleições: Conheça as regras que regem o Processo Eleitoral Brasileiro.** Disponível em: <https://www.fazendariogrande.pr.leg.br/comunicacao/noticias-1/lei-das-eleicoes-conheca-as-regras-que-regem-o-processo-eleitoral-brasileiro>. Acesso em: 30 nov 2024
ouvi-lo.Buzzfeed.Retirado de: <https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/historia-fake-news>

PAGANOTTI, Ivan. **Reações e impactos do “Projeto de Lei das Fake News” sobre o trabalho dos jornalistas.** *Revista Eco-Pós*, v. 26, n. 01, p. 211-236, 2023.

PAGANOTTI³⁵, Ivan; SAKAMOTO³⁶, Leonardo Moretti; RATIER³⁷, Rodrigo Pelegrini. **“Mais fake e menos news”:** resposta educativa às notícias falsas nas eleições de 2018. *Liberdade de Expressão Questões da atualidade*, p. 52, 2019.

RAUPP, Fabiano Maury; BEUREN, Ilse Maria. **Metodologia da pesquisa aplicável às ciências. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática.** São Paulo: Atlas, p. 76-97, 2006

REILLY, Ian (2018). **F for Fake: Propaganda! Hoaxing! Hacking! Partisanship! and Activism! in the Fake News Ecology, in the Journal of American Culture.** <https://doi.org/10.1111/jacc.12834>

SENADO, Agência. **Projeto das fake news vai combater desinformação, dizem debatedores.** Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/08/07/projeto-das-fake-news-vai-combater-a-desinformacao-dizem-debatedores>. Acesso em: 29 nov 2024.

SILVA, AMAURY; ROCHA, GISELLE MORAIS. **Crimes Eleitorais e o Direito Penal do equilíbrio**. Estudos Eleitorais, v. 14, n. 2, p. 079-099, 2020.

SILVERMAN, C. **Eu ajudei a popularizar o termo “fake news”, mas hoje sinto calafrios ao ouvi-lo**. BuzzFeed News, v. 12, 2018.

VALENTE, Jonas CL. **Regulando desinformação e fake news: um panorama internacional das respostas ao problema**. Comunicação pública, v. 14, n. 27, 2019.

VARELA, J. Blogs vs. SMS: Periodismo 3.0, **la socia-lización de la información**. Revista Telos, 65, out./dez. Madri: Fundación Telefonica. 2005.

WAGENSEIL, P. **More Than 1,000 Android Apps Steal Your Data Without Permission — Tom’s Guide**. 2019. <https://www.tomsguide.com/news/more-than-1000-android-apps-steal-your-data-without-permission>. MOORE, A.

The GDPR & Managing Data Risk For DummiesR, Symantec Special Edition. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd., 2018.

WENDLING, Mike. BBC Trending. **The (almost) complete history of ‘fake news’**. UK, Jan 2018.

WÜNSCH, Marina Sanches; FERREIRA, Natasha Alves. **O Impacto das Fake News na Democracia e o Papel da Cláusula Democrática**. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, v. 49, n. 2, p. 472-97, 2022.